

ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ИНСТИТУТА ПРОКУРАТУРЫ В ГРАЖДАНСКОМ ПРОЦЕССЕ В УСЛОВИЯХ ИНТЕГРАЦИИ В РОССИЙСКУЮ ФЕДЕРАЦИЮ

КАБЛОВ Д.С.,
канд. юрид. наук, доцент кафедры
административного и финансового права;

ШВЕЦ А.В.,
аспирант кафедры административного и
финансового права,
ФГБОУ ВО «ДонГУ»,
Донецк, Донецкая Народная Республика,
Российская Федерация

В статье исследуются вопросы функционирования органов прокуратуры ДНР в период интеграции в РФ, а также её участия в гражданском судопроизводстве. Рассмотрены вопросы законодательного закрепления участия прокуратуры в гражданском судопроизводстве в переходной период. Также на основании проведенного анализа делается вывод о законодательном закреплении в РФ участия прокурора в гражданском судопроизводстве.

Ключевые слова: прокуратура, защита прав и свобод, процесс, участники производства, гражданское судопроизводство

FUNCTIONING OF THE INSTITUTE OF THE PROSECUTOR'S OFFICE IN THE CIVIL PROCEDURE IN THE CONDITIONS OF INTEGRATION INTO THE RUSSIAN FEDERATION

KABLOV D.S.,
PhD in Law, associate professor of the department
of administrative and financial Law;

SHVETS A.V.,
Graduate student of the department of
administrative and financial law,
FSBEI HE «DonSU»,
Donetsk, Donetsk People's Republic,
Russian Federation

The article examines the functioning of the DPR prosecutor's office during the period of integration into the Russian Federation, as well as its participation in civil proceedings. The issues of legislative consolidation of the participation of the prosecutor's office in civil proceedings during the transition period are

considered. Also, based on the analysis, a conclusion is made about the legislative enshrinement in the Russian Federation of the participation of the prosecutor in civil proceedings.

Keywords: prosecutor's office, protection of rights and freedoms, process, participants in proceedings, civil proceedings

Актуальность. Процесс становления новых правовых институтов в ДНР берёт своё начало с момента провозглашения независимости. Данный процесс был связан как со становлением органов власти, так и с реализацией субъективных прав и свобод граждан, защита которых возлагалась, в том числе, на органы прокуратуры.

В условиях интеграции ДНР в качестве нового субъекта Российской Федерации обеспечение прав граждан становится одним из приоритетных направлений деятельности органов прокуратуры. В свою очередь, эффективность деятельности органов прокуратуры базируется на профессиональном аппарате её служащих.

Постановка задачи. Изучение правового статуса государственного служащего позволяет обозначить его роль в государственно-служебных правоотношениях. В свою очередь, особая значимость выражается в необходимости изучения данного института в условиях интеграции ДНР в качестве нового субъекта РФ.

Проводимый в статье анализ деятельности прокуроры в переходной период будет осуществляться с целью изучения его функционирования в условиях интеграции ДНР в качестве нового субъекта РФ.

Анализ последних исследований и публикаций. Теоретической базой исследования являются труды учёных: А. А. Алехина, А. Ф. Козлова, В. В. Комарова, М. Ю. Лебедева, А. А. Мохова, Л. В. Туманова и других.

Целью работы является исследование деятельности института прокуратуры в гражданском процессе в период интеграции ДНР в качестве нового субъекта РФ.

Изложение основного материала исследования. В настоящее время невозможно представить правовое государство без надлежащего обеспечения в нём прав и свобод граждан. Необходимо отметить, что именно на органы прокуратуры возлагается обязанность по защите прав и свобод граждан при реализации своих полномочий, в том числе и в сфере гражданского судопроизводства.

Исходя из анализа истории, можно сказать, что как наука, так и законодательство (гражданско-процессуальное) отводили институту участия прокурора в гражданском процессе ключевую роль в обеспечении законности при судопроизводстве.

Особый интерес у учёных вызвало законодательное закрепление представительства прокуратурой интересов граждан в гражданском судопроизводстве.

В условиях интеграции ДНР в РФ возникают актуальные вопросы правового регулирования деятельности института прокуратуры в гражданском процессе.

Конституция РФ ст. 2 закрепляет, что человек, его права и свободы признаются высшей ценностью. Также в статье говорится о том, что обязанностью государства является признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина [1]. Но, как мы знаем, мало наделить субъектов правом, важно на законодательном уровне закрепить эффективные механизмы и принципы реализации этих прав.

Ст. 129 Конституции РФ возлагает на органы прокуратуры осуществление надзора как за соблюдением Конституции РФ, так и осуществление надзора за соблюдением прав и свобод человека и гражданина [1].

В Законе ДНР «О прокуратуре», который действовал до вхождения в состав РФ, в ст. 1 ч. 4 говорится, что прокуроры, в соответствии с процессуальными законами, участвуют в рассмотрении дел судами, опротестовывают противоречащие закону решения, приговоры, определения и постановления судов.

Основанием для предъявления прокурором иска является нарушение прав и законных интересов недееспособных или других лиц, которые сами не в состоянии обратиться за судебной защитой. Следует отметить, что в интересах отдельных граждан прокурор предъявляет иск, как правило, в тех случаях, когда они по состоянию здоровья или по другим уважительным причинам не могут этого сделать сами (статья 28 Закона ДНР «О прокуратуре») [2].

Нередки иски прокурора в интересах престарелых и больных людей, нетрудоспособных и нуждающихся в помощи.

Вмешательство прокурора необходимо при выявлении нарушений законов в сфере договорных отношений, затрагивающих интересы государства, и граждан, прокурор

предъявляет иски о признании сделки недействительной полностью или частично.

Следует сказать, что в настоящий момент происходит интеграции ДНР в качестве нового субъекта РФ, а это в свою очередь влечёт изменения правового регулирования рассматриваемого вопроса.

Прежде всего, необходимо обратить внимание на норму ФЗ «О прокуратуре РФ», которая содержится в главе 2 «Надзор за соблюдением прав и свобод человека и гражданина», а именно на то, что на органы прокуратуры возлагается надзор за соблюдением прав и свобод человека и гражданина всеми органами власти их должностными лицами, органами управления и руководителями организаций всех форм собственности, а также субъектами осуществления общественного контроля над обеспечением прав человека в местах принудительного содержания.

Также ст. 28 данного федерального закона говорит о том, что прокурор или его заместитель выносит протест на акт, который нарушает права человека и гражданина, в орган или должностному лицу, которые издали такой акт, либо обращается в суд в установленном законом порядке [3].

Представительская деятельность прокуроров не ограничивается подачей исков или заявлений. Значительная роль в ней принадлежит непосредственному участию в рассмотрении дела как по искам (заявлениям) прокурора, так и в других случаях, предусмотренных законом, или, когда этого требует защита прав гражданина, государственных или общественных интересов.

Так, ст. 34 ГПК РФ предусмотрено участие прокурора в рассмотрении гражданских дел [4]. Используя полномочия, предоставленные как лицу, участвующему в гражданском судопроизводстве, прокурор выполняет задачи, поставленные передним ФЗ «О прокуратуре РФ». В частности, обеспечивает верховенство закона, защиту прав и свобод человека и гражданина, а также охраняемых законом интересов общества и государства.

А. Ф. Козлов в своей работе «Прокурорский надзор за законностью возбуждения гражданского дела» писал, что, подавая иск и принимая участие в гражданском процессе, прокурор занимает единственно возможное место стороны истца и в случае нарушения процесса становится причастным к этому спору, поэтому является стороной в процессе [5, с. 126].

Однако следует поддержать мнение тех авторов, которые не соглашаются с такой точкой зрения, так как стороной в процессе может быть только лицо, заинтересованное в деле, то есть то, от имени которого ведётся процесс и в отношении которого судебное решение может установить наличие или отсутствие прав и обязанностей.

Как уже отмечалось ранее, участие прокурора в судебном процессе направлено на: защиту прав и законных интересов граждан и интересов государства; содействие выполнению требований закона о всестороннем, полном и объективном рассмотрении дел и постановлении судебных решений, основывающихся на законе; своевременное принятие мер по устранению нарушений закона, от кого бы они ни исходили, руководствуясь принципами законности, независимости судей, равенства всех перед законом и судом.

Всё вышесказанное нашло своё закрепление в Приказе Генеральной прокуратуры РФ от 11 января 2021 г. № 2 «Об обеспечении участия прокуроров в гражданском и административном судопроизводстве» [6], действие которого теперь распространяется, в том числе, и на ДНР.

Так, задачами, которые ставятся перед прокурором, участвующим в гражданском и административном судопроизводстве, являются обеспечение законности на всех стадиях производства, защита и восстановление нарушенных прав, а также законных интересов как граждан РФ, так и других лиц, субъектов РФ и муниципальных образований.

Прежде всего прокурор участвует в рассмотрении гражданских дел по его заявлениям о защите прав и законных интересов граждан и (или) государства в случаях, предусмотренных законом. Кроме того, как свидетельствует прокурорская практика, участие прокурора необходимо при рассмотрении отдельных категорий дел, связанных с защитой нарушенных прав в сфере трудовых отношений; в делах, связанных с защитой семьи, в сфере обеспечения права на безопасную окружающую среду; в сфере образования.

В заявлении об обеспечении иска прокурором должны быть чётко указаны: причины, в связи с которыми необходимо обеспечить иск; вид обеспечения иска, который следует применить,

с обоснованием его необходимости; другие сведения, необходимые для обеспечения иска.

Следует сказать, что глава 15 ГПК РФ регламентирует порядок рассмотрения гражданских дел в судебном порядке, а также: строки рассмотрения дел, права и обязанности лиц, участвующих в деле, а также специалистов, свидетеля, переводчика, экспертов; порядок рассмотрения в суде доказательств, ознакомление с экспертизами, вывод звукозаписей, демонстрация видеозаписи и их рассмотрение; проведение судебных дебатов и др. [4].

Суд должен рассматривать дело в течение разумного срока, но не более двух месяцев со дня открытия производства по делу, если иное не предусмотрено ГПК РФ.

Рассмотрение гражданского дела происходит в судебном заседании с обязательным уведомлением лиц, участвующих в деле. Лицо, участвующее в деле, имеет право заявить ходатайство о рассмотрении дела при его отсутствии. Следовательно, прокурор имеет право знать о дне, времени и месте проведения судебного заседания.

В процессе рассмотрения иска прокурор обязан проявлять уважение в суде, выполнять процессуальные нормы, регламентирующие указанный выше порядок судебного разбирательства дел, безоговорочно подчиняться распоряжению председательствующего. Вмешательство прокурора в любой форме в деятельность суда при осуществлении им правосудия недопустимо. Таким образом, поддерживая в суде поданный иск, прокурор действует в пределах полномочий, определённых процессуальным законом.

Выводы по проведенному исследованию и направления дальнейших разработок в данном направлении (по данной проблеме). Исходя из вышесказанного, можно констатировать, что основной задачей прокуратуры в период интеграции также остаётся защита прав и законных интересов граждан или государства в тех случаях, когда этот регламентировано законами РФ.

Участие прокурора в суде обусловлено закреплёнными в нормах Конституции как ДНР, так и Российской Федерации основ судопроизводства, которые гарантируют каждому гражданину судебную защиту его прав и свобод, а также обеспечение установленного в производствах принципа равенства сторон.

Также необходимо заметить, что, как в ДНР, так и РФ, участие прокурора в гражданском процессе обусловлено необходимостью обеспечить равный доступ лиц в реализации права на судебную защиту.

Представительство прокурором интересов как гражданина, так и государства возможно только в суде, в котором прокурор выступает участником процесса по обеспечению возложенных на него прав и обязанностей, предусмотренных в ФЗ «О прокуратуре РФ», и Приказе Генеральной прокуратуры РФ от 11 января 2021 г. № 2 «Об обеспечении участия прокуроров в гражданском и административном судопроизводстве».

Список использованных источников

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 г.) // Российская газета от 25 декабря 1993 г. – № 237. – Текст : непосредственный.

2. О прокуратуре: Закон ДНР; принят Постановлением Народного Совета 31.08.2018 года № 243-ИНС /официальный сайт НС ДНР. – URL: <https://dnrsovetsu/zakonodatelnaya-deyatelnost/prinyaty/zakony/zakon-donetskoj-narodnoj-respubliki-o-prokurature/> (дата обращения: 25.10.2023). – Текст : электронный.

3. О прокуратуре Российской Федерации: Федеральный закон от 17 января 1992 г. № 2202-1 // Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации от 20 февраля 1992 г. – № 8. – Ст. 366. – Текст : непосредственный.

4. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14 ноября 2002 г. № 138-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации от 18 ноября 2002 г. – № 46. – Ст. 4532. – Текст : непосредственный.

5. Козлов, А. Ф. Прокурорский надзор за законностью возбуждения гражданского дела / А. Ф. Козлов. – Текст : непосредственный // Вопросы теории и практики прокурорского надзора. Межвузовский научный сборник. – Саратов : Изд-во Сарат. ун-та, 1974. – С. 126-133.

6. Об обеспечении участия прокуроров в гражданском и административном судопроизводстве: Приказ Генеральной прокуратуры РФ от 11 января 2021 г. № 2 / журнал «Законность», 2021 г. – № 2. – Текст : непосредственный.